

Regressione lineare generalizzata

Paolo Maccallini

Agosto 2023

Nei prossimi tre paragrafi seguo la notazione adottata da Nelder e Wedderburn, nel loro articolo del 1972 [2]. Mi sono reso conto in un secondo momento che questa notazione differisce da quella in uso oggi [3], la quale sembra coincidere con quella introdotta da McCullagh e Nelder nel 1989 [4], quindi in par. 4 opero le opportune conversioni. E da lì in poi, mi attesto sulla notazione corrente.

1 Famiglia esponenziale

DEF. 1 (densità della famiglia esponenziale). Una densità di probabilità $f_Z(z)$ si dice appartenente a una famiglia esponenziale quando può essere scritta nella forma

$$\text{Eq. 1} \quad f_Z(z; \theta, \phi) = e^{(\alpha(\phi)(z\theta - g(\theta) + h(z)) + \beta(z, \phi))}$$

dove θ, ϕ sono due parametri, mentre $\alpha(\phi), g(\theta), h(z), \beta(z, \phi)$ sono delle funzioni.

PROP. 1 (momenti). Per le densità della famiglia esponenziale si dimostra che

$$E[Z] = \frac{dg(\theta)}{d\theta}, \quad \text{Var}[Z] = \frac{dE[Z]}{d\theta} \frac{1}{\alpha(\phi)} = \frac{d^2g(\theta)}{d\theta^2} \frac{1}{\alpha(\phi)}$$

DIM. Si può scrivere

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} &= \frac{\partial (\alpha(\phi)(z\theta - g(\theta) + h(z)) + \beta(z, \phi))}{\partial \theta} = \alpha(\phi) \frac{\partial (z\theta - g(\theta) + h(z))}{\partial \theta} = \\ &= \alpha(\phi)(z - g'(\theta)) \Rightarrow E \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} \right] = \alpha(\phi)(E[Z] - g'(\theta)) \end{aligned}$$

Ma si dimostra in PROP. 5 che $E \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} \right] = 0$, quindi nel nostro caso si ha

$$\alpha(\phi)(E[Z] - g'(\theta)) = 0 \Leftrightarrow E[Z] = g'(\theta)$$

Si osservi ora che

$$\frac{\partial^2 \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta^2} = -\alpha(\phi)g''(\theta) \Rightarrow E \left[\frac{\partial^2 \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta^2} \right] = -\alpha(\phi)g''(\theta)$$

Tuttavia, nella proposizione già menzionata, abbiamo provato che $E \left[\frac{\partial^2 \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta^2} \right] = -\text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} \right]$. Quindi abbiamo

$$\text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} \right] = \frac{g''(\theta)}{\alpha(\phi)}$$

Tuttavia $\text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} \right] = \text{Var} [\alpha(\phi)(z - g'(\theta))] = \alpha^2(\phi) \text{Var}[Z]$ e quindi $\alpha^2(\phi) \text{Var}[Z] = \alpha(\phi) g''(\theta)$, ovvero la tesi ■

ESEMPIO 1 (legge normale). La legge normale può essere scritta

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)^2} = e^{-\ln(\sigma\sqrt{2\pi})} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z^2+\mu^2-2z\mu}{\sigma^2}\right)} = e^{\left(-\frac{z^2+\mu^2-2z\mu}{2\sigma^2} - \ln(\sigma\sqrt{2\pi})\right)}$$

Se appartenesse alla famiglia esponenziale si avrebbe $\frac{dg(\theta)}{d\theta} = \mu$. Supponiamo che sia $\theta = \mu$, allora $g(\mu) = \mu^2/2$. Per la varianza si ha

$$\frac{d^2 g(\theta)}{d\theta^2} \frac{1}{\alpha(\phi)} = \frac{1}{\alpha(\phi)} = \sigma^2$$

Supponiamo che sia $\phi = \sigma^2$ e dunque $\alpha(\sigma^2) = \sigma^{-2}$. Adesso facciamo queste sostituzioni nella espressione generale della legge di famiglia esponenziale:

$$f_Z(z; \mu, \sigma^2) = e^{\left(\frac{x\mu - \frac{\mu^2}{2} + h(z)}{\sigma^2} + \beta(z, \sigma^2)\right)}$$

Imponendo che l'esponente sia quello della legge normale si ha

$$\begin{aligned} \frac{z\mu - \frac{\mu^2}{2} + h(z)}{\sigma^2} + \beta(z, \sigma^2) &= -\frac{z^2 + \mu^2 - 2z\mu}{2\sigma^2} - \ln(\sigma\sqrt{2\pi}) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow -\frac{-2h(z) + \mu^2}{2\sigma^2} + \beta(z, \sigma^2) &= -\frac{z^2 + \mu^2}{2\sigma^2} - \frac{1}{2} \ln(\sigma^2 2\pi) \end{aligned}$$

Quindi ponendo $\beta(z, \sigma^2) = -\frac{1}{2} \ln(\sigma^2 2\pi)$ e $h(z) = -\frac{z^2}{2}$, resta dimostrato che la legge normale appartiene alla famiglia esponenziale.

Legge	θ	ϕ	$\alpha(\phi)$	$g(\theta)$	$h(z)$	$\beta(z, \phi)$
normale	μ	σ^2	$\frac{1}{\phi}$	$\frac{\theta^2}{2}$	$-\frac{z^2}{2}$	$-\frac{1}{2} \ln(2\pi\phi)$
binomiale	$\ln \frac{p}{1-p}$	1	ϕ	$n \ln(1 + e^\theta)$	0	$\ln \binom{n}{k}$
gamma	λ	1	$-\phi$	$\alpha \ln \theta$	0	$\ln \frac{z^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}$

Tabella 1. Alcune leggi della famiglia esponenziale con indicazione delle conversioni.

ESEMPIO 2 (legge binomiale). La legge binomiale può essere scritta

$$p(z) = e^{(z \ln p + (n-z) \ln(1-p) + \ln \binom{n}{z})} = e^{(z \ln \frac{p}{1-p} + n \ln(1-p) + \ln \binom{n}{z})}$$

La media è np e la varianza è $np(1-p)$. Confrontando questa espressione con quella generale, una possibilità è che sia $k \ln \frac{p}{1-p} = z\theta$, ovvero $\theta = \ln \frac{p}{1-p}$. Si ha poi

$$\frac{dg(\theta)}{d\theta} = np \Rightarrow dg(\theta) = np d\theta = n \frac{e^\theta}{1+e^\theta} d\theta$$

dove ho considerato che $\theta = \ln \frac{p}{1-p} \Leftrightarrow e^\theta - p e^\theta = p \Leftrightarrow \frac{e^\theta}{1+e^\theta} = p$. Integrando in θ abbiamo

$$g(\theta) = n \int \frac{e^\theta}{1+e^\theta} d\theta = n \int \frac{d(1+e^\theta)}{1+e^\theta} = n \ln(1+e^\theta)$$

Verifichiamo adesso $g(\theta)$ con la varianza:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 g(\theta)}{d\theta^2} \frac{1}{\alpha(\phi)} &= \frac{d\left(n \frac{e^\theta}{1+e^\theta}\right)}{d\theta} \frac{1}{\alpha(\phi)} = n \left(\frac{e^\theta}{1+e^\theta} - \frac{e^{2\theta}}{(1+e^\theta)^2} \right) \frac{1}{\alpha(\phi)} = \\ &= n \frac{e^\theta}{(1+e^\theta)^2} \frac{1}{\alpha(\phi)} = np \frac{1}{1+e^\theta} = np(1-p) \end{aligned}$$

dove abbiamo considerato che $\frac{e^\theta}{1+e^\theta} = p \Rightarrow e^\theta = \frac{p}{1-p} \Rightarrow 1+e^\theta = \frac{1}{1-p} \Rightarrow \frac{1}{1+e^\theta} = 1-p$. Dunque affinché sia $\theta = \ln \frac{p}{1-p}$ e $g(\theta) = n \ln(1+e^\theta)$ dobbiamo anche assumere $\alpha(\phi) = 1$. Questo si verifica quando $\phi = 1$ e α è la funzione identità. Si osservi ora che

$$g(\theta) = n \ln(1+e^\theta) = n \ln\left(1 + \frac{p}{1-p}\right) = n \ln\left(\frac{1}{1-p}\right) = -n \ln(1-p)$$

Quindi possiamo assumere $h(z) = 0$ e inoltre $\beta(z, 1) = \ln \binom{n}{z}$. Si osservi che il numero di trials non viene considerato un parametro in questa discussione, ma piuttosto parte delle funzioni g, β .

ESEMPIO 3 (legge gamma). La legge gamma può essere scritta

$$f_Z = e^{(-\lambda z + \ln \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} + (\alpha-1) \ln z)} = e^{(-\lambda z + \ln \lambda^\alpha + (\alpha-1) \ln z - \ln \Gamma(\alpha))}$$

con $E[Z] = \frac{\alpha}{\lambda}$, $Var[Z] = \frac{\alpha}{\lambda^2}$. Se fosse $\theta = \lambda$ avremmo $\frac{dg(\lambda)}{d\lambda} = \frac{\alpha}{\lambda} \Rightarrow g(\lambda) = \alpha \ln \lambda$. Verifichiamo con la varianza:

$$\frac{d^2 g(\theta)}{d\theta^2} \frac{1}{\alpha(\phi)} = -\frac{\alpha}{\lambda^2} \frac{1}{\alpha(\phi)}$$

Questo suggerisce che sia $\alpha(\phi) = -1$. Si può pensare che sia $\phi = 1$ e $\alpha(\phi) = -\phi$. Quindi abbiamo trovato sin qui

$$f_Z = e^{(\alpha(1)(\lambda z - g(\lambda)) + (\alpha - 1) \ln z - \ln \Gamma(\alpha))}$$

Si può poi semplicemente porre $h(z) = 1$ e $\beta(z, \phi) = (\alpha - 1) \ln z - \ln \Gamma(\alpha) = \ln \frac{z^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}$ e quindi si ottiene la forma $f_Z = e^{(\alpha(1)(\lambda z - g(\lambda)) + \beta(z, 1))}$ e la legge gamma appartiene alla famiglia della legge esponenziale con $\phi = 1, \alpha(\phi) = -1, \theta = \lambda, g(\theta) = \alpha \ln \theta, h(z) = 1, \beta(z, \phi) = \ln \frac{z^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}$.

2 Modello lineare generalizzato

DEF. 2 (Nelder-Wedderburn). Parliamo di modello lineare generalizzato quando abbiamo i seguenti elementi:

1. Una variabile dipendente Z i cui valori provengono da una densità della famiglia esponenziale.
2. Una serie di variabili indipendenti x_1, x_2, \dots, x_r e di valori predetti $Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^r x_i \beta_i$.
3. Una funzione $\theta = f(Y)$ che lega il parametro θ della legge esponenziale ai valori predetti.

Si specifica che per ciascuna osservazione cambierà, in generale, la legge f_Z . In particolare, indicando con il pedice k la k -osservazione, abbiamo

$$\text{Eq. 2} \quad f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi) = e^{(\alpha_k(\phi)(z_k \theta_k - g(\theta_k)) + h(z_k) + \beta(z_k, \phi))}$$

Ovvero, si ammette che cambi il parametro θ , ma non il parametro ϕ ; viceversa non cambia la funzione g , ma cambia la funzione α . Questo lo si deduce dalla lettura dei riferimenti [12], [13], sebbene non sia esplicitamente affermato. Ciò posto, la tesi di PROP. 1 si scrive

$$\text{Eq. 3} \quad E[Z_k] = \frac{dg(\theta_k)}{d\theta}, \quad \text{Var}[Z_k] = \frac{dE[Z_k]}{d\theta} \frac{1}{\alpha_k(\phi)} = \frac{d^2g(\theta_k)}{d\theta^2} \frac{1}{\alpha_k(\phi)}$$

OSSERVAZIONE 1 (modello lineare multiplo). Nel caso in cui Z provenga da una legge normale di parametro $\theta = \mu$, con $\phi = \sigma^2$, e nel caso in cui la funzione che lega $E[Y]$ a θ sia la identità, allora abbiamo la regressione lineare multipla, dove dunque si ha

$$E[Z] = \mu = E[Y] = \beta_0 + \sum_{i=1}^r x_i \beta_i \Leftrightarrow E[Z_k] = \mu_k = E[Y] = \beta_0 + \sum_{i=1}^r x_{i,k} \beta_i$$

Si osservi che la legge di Z ha in generale un parametro θ che varia per ogni misura. In effetti, nella regressione lineare multipla abbiamo trovato che $Y_k \sim N(\beta_0 + \sum_{i=1}^r x_{i,k} \beta_i, \sigma^2)$.

OSSERVAZIONE 2 (predittore lineare e link function). Nella notazione e terminologia attuale, la funzione inversa di $\theta = f(Y)$ viene chiamata predittore lineare e indicata con g , ma questo

simbolo è stato già usato nella definizione della famiglia esponenziale, quindi la indichiamo G. Per cui si ha

$$\text{Eq. 4} \quad G(\theta_k) = \beta_0 + \sum_{i=1}^r x_{i,k} \beta_i$$

La inversa di G, cioè la funzione indicata f da Nelder e Wedderburn, è detta invece link function, e dunque si ha

$$\text{Eq. 5} \quad \theta_k = G^{-1}(\beta_0 + \sum_{i=1}^r x_{i,k} \beta_i)$$

Nel caso della regressione lineare multipla la funzione G è la identità e inoltre $f_Z \sim N(\mu, \sigma^2)$.

PROP. 2 (preliminari). Siano date n osservazioni delle r variabili indipendenti x_1, x_2, \dots, x_r . Indichiamo $x_{i,k}$ la osservazione k -ma della variabile x_i . Si abbiano poi n osservazioni della variabile dipendente Z , tali che Z_k segue una legge della famiglia esponenziale, variabile in generale secondo il numero della osservazione, ovvero descritta da Eq. 2. Considerando anche i restanti elementi introdotti in DEF. 2, si dimostra che

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta_i} = \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{g''(\theta_k)} \frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} x_{i,k}, \quad -E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \right] = \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{i,k} x_{j,k}$$

dove $L = \prod_{k=1}^n f_Z(z_k; \theta_k, \phi)$ e $w_k = \frac{1}{g''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} \right)^2$. Si intende $i = 0, 1, 2, \dots, r$ e inoltre si assume $x_{0,k} = 1$, qualunque sia il valore di k .

DIM. Consideriamo la funzione $\ln f_Z(z; \theta, \phi)$ e deriviamola rispetto il generico coefficiente di regressione lineare generalizzata:

$$\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i} = \frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial \beta_i}$$

Abbiamo visto che $\alpha(\phi)(z - g'(\theta))$ (dimostrazione di PROP. 1) e inoltre

$$\frac{\partial \theta}{\partial \beta_i} = \frac{\partial \theta}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial \beta_i} = \frac{\partial \theta}{\partial Y} x_i = \frac{\partial \theta}{\partial E[Z]} \frac{\partial E[Z]}{\partial Y} x_i = \frac{1}{\alpha(\phi) \text{Var}[Z]} \frac{\partial E[Z]}{\partial Y} x_i$$

dove ho considerato che essendo $\text{Var}[Z] = \frac{dE[Z]}{d\theta} \frac{1}{\alpha(\phi)}$, segue $\frac{d\theta}{dE[Z]} = \frac{1}{\alpha(\phi) \text{Var}[Z]}$. Quindi abbiamo trovato

$$\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i} = \alpha(\phi)(z - g'(\theta)) \frac{1}{\alpha(\phi) \text{Var}[Z]} \frac{\partial E[Z]}{\partial Y} x_i = \frac{z - g'(\theta)}{\text{Var}[Z]} \frac{\partial E[Z]}{\partial Y} x_i$$

dove si deve specificare che $x_0 = 1$, se si vuole includere l'intercetta. Nell'articolo di Nelder e Wedderburn, vengono considerate coordinate normalizzate, quindi senza intercetta. Si consideri ora che

$$\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i} \frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_j} = \frac{(z - g'(\theta))^2}{\text{Var}[Z]^2} \left(\frac{\partial E[Z]}{\partial Y} \right)^2 x_i x_j$$

Operando la media abbiamo

$$\begin{aligned} E \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i} \frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_j} \right] &= \frac{E[z^2 + g'(\theta)^2 - 2zg'(\theta)]}{\text{Var}[Z]^2} \left(\frac{\partial E[Z]}{\partial Y} \right)^2 x_i x_j = \\ &= \frac{E[z^2] + g'(\theta)^2 - 2g'(\theta)E[z]}{\text{Var}[Z]^2} \left(\frac{\partial E[Z]}{\partial Y} \right)^2 x_i x_j = \\ &= \frac{\text{Var}[Z] + E[Z]^2 + g'(\theta)^2 - 2g'(\theta)E[Z]}{\text{Var}[Z]^2} \left(\frac{\partial E[Z]}{\partial Y} \right)^2 x_i x_j \end{aligned}$$

Essendo poi $g'(\theta) = E[Z]$, si ha semplicemente

$$E \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i} \frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_j} \right] = \frac{x_i x_j}{\text{Var}[Z]} \left(\frac{\partial E[Z]}{\partial Y} \right)^2$$

Tuttavia, per PROP. 5 abbiamo $E \left[\frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i} \frac{\partial \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_j} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \right]$ e dunque si conclude

$$-E \left[\frac{\partial^2 \ln f_Z(z; \theta, \phi)}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \right] = \frac{x_i x_j}{\text{Var}[Z]} \left(\frac{\partial E[Z]}{\partial Y} \right)^2$$

Si consideri ora che $\frac{\partial \ln \prod_{k=1}^n f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)}{\partial \beta_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial \ln f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)}{\partial \beta_i}$, quindi, in base a si ha

$$\frac{\partial \ln \prod_{k=1}^n f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)}{\partial \beta_i} = \sum_{k=1}^n \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\text{Var}[Z_k]} \frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} x_{i,k} = \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{g''(\theta_k)} \frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} x_{i,k}$$

Inoltre abbiamo $-E \left[\frac{\partial^2 \ln \prod_{k=1}^n f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \right] = -\sum_{k=1}^n E \left[\frac{\partial^2 \ln f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \right]$, e dunque

$$-E \left[\frac{\partial^2 \ln \prod_{k=1}^n f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)}{\partial \beta_i \partial \beta_j} \right] = \sum_{k=1}^n \frac{x_{i,k} x_{j,k}}{\text{Var}[Z_k]} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} \right)^2 = \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{x_{i,k} x_{j,k}}{g''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} \right)^2$$

Fatta poi la posizione $w_k \triangleq \frac{1}{g''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} \right)^2$, la tesi è dimostrata ■

PROP. 3 (*information matrix*). Nelle ipotesi della proposizione precedente, la information matrix per $L = \prod_{k=1}^n f_{Z_k}(z_k; \theta_k, \phi)$ si scrive $\mathbf{X}_{n,r+1}^T \mathbf{W} \mathbf{X}_{n,r+1}$, dove \mathbf{W} è una matrice diagonale, di dimensione n , il cui k -mo elemento diagonale è dato da $\alpha_k(\phi) w_k$, e dove

$$\mathbf{X}_{n,r+1} = \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{2,1} & \dots & x_{r,1} \\ 1 & x_{1,2} & x_{2,2} & \dots & x_{r,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 1 & x_{1,n} & x_{2,n} & \dots & x_{r,n} \end{bmatrix}$$

DIM. Considerando PROP. 2, la matrice si scrive

$$- \begin{bmatrix} E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_0^2} \right] & E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_0 \partial \beta_1} \right] & \dots & E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_0 \partial \beta_r} \right] \\ E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_1 \partial \beta_0} \right] & E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_1^2} \right] & \dots & E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_1 \partial \beta_r} \right] \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_r \partial \beta_0} \right] & E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_r \partial \beta_1} \right] & \dots & E \left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_r^2} \right] \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} & \dots & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{r,k} \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k}^2 & \dots & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} x_{r,k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{r,k} & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} x_{r,k} & \dots & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{r,k}^2 \end{bmatrix}$$

Adesso, per semplificare la notazione, consideriamo il caso $r = 2$:

$$\mathbf{X}_{n,r+1} = \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{2,1} \\ 1 & x_{1,2} & x_{2,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{1,n} & x_{2,n} \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{X}_{n,r+1}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,n} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbf{X}_{n,r+1}^T \mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,n} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1(\phi) w_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n(\phi) w_n \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha_1(\phi) w_1 & \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & \alpha_n(\phi) w_n \\ x_{1,1} \alpha_1(\phi) w_1 & x_{1,2} \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & x_{1,n} \alpha_n(\phi) w_n \\ x_{2,1} \alpha_1(\phi) w_1 & x_{2,2} \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & x_{2,n} \alpha_n(\phi) w_n \end{bmatrix}$$

Moltiplicando ora per $\mathbf{X}_{n,r+1}$ abbiamo

$$\mathbf{X}_{n,r+1}^T \mathbf{W} \mathbf{X}_{n,r+1} = \begin{bmatrix} \alpha_1(\phi) w_1 & \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & \alpha_k(\phi) w_k \\ x_{1,1} \alpha_1(\phi) w_1 & x_{1,2} \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & x_{1,n} \alpha_k(\phi) w_k \\ x_{2,1} \alpha_1(\phi) w_1 & x_{2,2} \alpha_2(\phi) w_2 & \dots & x_{2,n} \alpha_k(\phi) w_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_{1,1} & x_{2,1} \\ 1 & x_{1,2} & x_{2,2} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{1,n} & x_{2,n} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{2,k} \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k}^2 & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} x_{2,k} \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{2,k} & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{2,k} x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{2,k}^2 \end{bmatrix}$$

Questo suggerisce la tesi ■

OSSERVAZIONE 3 (metodo iterativo). Se ora applico il Fisher scoring e considerando che la information matrix è $\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X}$, abbiamo

$$\begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_0^{(h)} \\ \beta_1^{(h)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h)} \end{bmatrix} + (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_1} \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_r} \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}}$$

Moltiplicando per $(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}}$ si ha

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} \beta_0^{(h)} \\ \beta_1^{(h)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_1} \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_r} \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}}$$

Si osservi poi che

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} \beta_0^{(h)} \\ \beta_1^{(h)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^r \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{i,k} \beta_i^{(h)} \\ \sum_{i=0}^r \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} x_{i,k} \beta_i^{(h)} \\ \vdots \\ \sum_{i=0}^r \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{i,k} x_{r,k} \beta_i^{(h)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k Y_k^{(h)} \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} Y_k^{(h)} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{i,k} Y_k^{(h)} \end{bmatrix}$$

dove $Y_k^{(h)} = \sum_{i=0}^r x_{i,k} \beta_i^{(h)}$. Quindi, considerando anche che

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \beta_i} = \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{g''(\theta_k)} \frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} x_{i,k} = \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} w_k x_{i,k}$$

abbiamo trovato

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{0,k} Y_k^{(h)} \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} Y_k^{(h)} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{r,k} Y_k^{(h)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} w_k x_{0,k} \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} w_k x_{1,k} \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} w_k x_{r,k} \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}}$$

Ovvero

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{0,k} \left(Y_k^{(h)} + \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} \right) \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{1,k} \left(Y_k^{(h)} + \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} \right) \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^n \alpha_k(\phi) w_k x_{r,k} \left(Y_k^{(h)} + \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} \right) \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}} =$$

$$= \begin{bmatrix} \alpha_1(\phi) w_1 x_{0,1} & \alpha_2(\phi) w_2 x_{0,2} & \cdots & \alpha_n(\phi) w_n x_{0,n} \\ \alpha_1(\phi) w_1 x_{1,1} & \alpha_2(\phi) w_2 x_{1,2} & \cdots & \alpha_n(\phi) w_n x_{1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1(\phi) w_1 x_{r,1} & \alpha_2(\phi) w_2 x_{r,2} & \cdots & \alpha_n(\phi) w_n x_{r,n} \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} Y_1 + \frac{z_1 - g'(\theta_1)}{\frac{\partial E[Z_1]}{\partial Y_1}} \\ Y_2 + \frac{z_2 - g'(\theta_2)}{\frac{\partial E[Z_2]}{\partial Y_2}} \\ \vdots \\ Y_n + \frac{z_n - g'(\theta_n)}{\frac{\partial E[Z_n]}{\partial Y_n}} \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}}$$

A ultimo membro si riconosce la matrice $\mathbf{X}^T \mathbf{W}$, quindi abbiamo trovato il metodo iterativo

$$\text{Eq. 6} \quad \begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}^T \mathbf{W}) \beta^{(h)} \begin{bmatrix} Y_1 + \frac{z_1 - g'(\theta_1)}{\frac{\partial E[Z_1]}{\partial Y_1}} \\ Y_2 + \frac{z_2 - g'(\theta_2)}{\frac{\partial E[Z_2]}{\partial Y_2}} \\ \vdots \\ Y_n + \frac{z_n - g'(\theta_n)}{\frac{\partial E[Z_n]}{\partial Y_n}} \end{bmatrix} \beta^{(h)}$$

Si nota la similitudine formale con il metodo dei minimi quadrati usato per la regressione lineare multipla. Ma questo è un metodo iterativo. Si osservi che se $\alpha_k(\phi) = \alpha(\phi)$ per ogni valore di k , questa funzione scompare dal metodo numerico.

OSSERVAZIONE 4 (initial guess). Se poniamo $E[Z_k] = z_k$ possiamo ricavare θ_k dalla relazione $E[Z] = \frac{dg(\theta)}{d\theta}$, essendo $g(\theta)$ una funzione nota. Inoltre si ricava $g''(\theta_k)$ ed essendo $\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} = \frac{\partial E[Z_k]}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial Y_k} = g''(\theta_k) \frac{\partial \theta}{\partial Y_k} = g''(\theta_k) \frac{\partial G^{-1}(Y_k)}{\partial Y_k}$, abbiamo ricavato $w_k = \frac{1}{g''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} \right)^2$. Così abbiamo tutti gli elementi per calcolare la prima iterazione. I coefficienti β_i così ottenuti vengono poi usati per calcolare la iterazione successiva: si calcola Y_k , si calcola θ_k , si calcola $g''(\theta_k)$, e si calcola w_k , per $k = 1, 2, \dots, n$. Mettendo tutto nel metodo iterativo, otteniamo la seconda stima dei coefficienti di regressione β_i . E così via.

OSSERVAZIONE 5 (regressione lineare multipla). Nel caso in cui Z provenga da una legge normale di parametro $\theta = \mu$, con $\phi = \sigma^2$, e nel caso in cui la funzione che lega Y a θ sia la identità, allora abbiamo la regressione lineare multipla. In questo caso le funzioni peso si scrivono

$$w_k = \frac{1}{g''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k} \right)^2 = \frac{1}{g''(\theta_k)} \left(g''(\theta_k) \frac{\partial G^{-1}(Y_k)}{\partial Y_k} \right)^2 = \frac{1}{1} (1 \cdot 1)^2 = 1$$

Inoltre $\alpha_k(\phi) = \sigma^{-2}$ si semplifica e scompare da Eq. 6. Dunque, la matrice \mathbf{W} si riduce a una matrice identità. Si osservi poi che

$$Y_k + \frac{z_k - g'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Z_k]}{\partial Y_k}} = Y_k + \frac{z_k - \theta_k}{1} = Y_k + z_k - \theta_k = z_k$$

Dunque il modello perde qualunque legame con il numero iterativo h e Eq. 6 si riconduce al noto metodo dei minimi quadrati:

$$\begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ \vdots \\ B_r \end{bmatrix} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix}$$

3 Test di ipotesi per i coefficienti

Il vettore $\hat{\boldsymbol{\beta}}$ (o \mathbf{B} , ho usato entrambe le simbologie in questo testo) della stima dei coefficienti di regressione segue una legge normale multivariata di media $\boldsymbol{\beta}$ (i valori reali dei coefficienti

di regressione) e con matrice di covarianza data dall'inversa della information matrix, ovvero da $(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1}$. Per la matrice di covarianza si può usare il valore fornito dall'ultima iterazione del metodo numerico. Se indico $m'_{i,i}$ l'elemento diagonale i -mo di $(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1}$ abbiamo allora $\hat{\beta}_i \sim N(\beta_i, m'_{i,i})$ e dunque è ovvio come costruire un test di ipotesi per il generico coefficiente di regressione.

OSSERVAZIONE 6 (regressione lineare multipla). Nel caso in cui Z provenga da una legge normale di parametro $\theta = \mu$, con $\phi = \sigma^2$, e nel caso in cui la funzione che lega Y a θ sia la identità, abbiamo visto che $w_k = 1$ e $\alpha_k(\phi) = \sigma^{-2}$. Quindi

$$\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} & \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{2,k} \\ \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{1,k}^2 & \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{1,k} x_{2,k} \\ \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{2,k} & \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{2,k} x_{1,k} & \sum_{k=1}^n \sigma^{-2} x_{2,k}^2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{X}^T \mathbf{X}$$

Quindi in questo caso $m'_{i,i}$ è l'elemento diagonale i -mo di $\sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$. Se indico $m_{i,i}$ l'elemento diagonale i -mo di $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$, abbiamo allora $m'_{i,i} = \sigma^2 m_{i,i}$ e dunque $\hat{\beta}_i \sim N(\beta_i, \sigma^2 m_{i,i})$.

Legge	θ	ϕ	$a(\phi)$	$b(\theta)$	$c(y, \phi)$
normale	μ	σ^2	ϕ	$\frac{\theta^2}{2}$	$-\frac{1}{2} \left(\frac{y^2}{\phi} + \ln(2\pi\phi) \right)$
binomiale	$\ln \frac{p}{1-p}$	1	$\frac{1}{\phi}$	$n \ln(1 + e^\theta)$	$\ln \binom{n}{y}$
gamma	λ	1	$-\frac{1}{\phi}$	$\alpha \ln \theta$	$\ln \frac{y^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}$

Tabella 2. Alcune leggi della famiglia esponenziale con indicazione delle conversioni.

4 Notazione corrente e riepilogo

Nell'esposizione di McCullagh e Nelder, nella seconda edizione del loro libro sui metodi lineari generalizzati (1989) [4], si adotta una simbologia diversa rispetto a quella usata nei precedenti paragrafi, e siccome la simbologia del 1989 sembra essere quella adottata ancora oggi (vedi [3]), sembra opportuno riadattare tutto secondo la notazione corrente. Il paragrafo presente sarà anche utile a ricapitolare i risultati sui modelli lineari generalizzati. Una prima differenza risiede nella definizione della famiglia esponenziale:

$$\text{Eq. 7} \quad f_Y(y; \theta, \phi) = e^{\left(\frac{y\theta - b(\theta)}{a(\phi)} + c(y, \phi) \right)}$$

Quindi il passaggio dalla vecchia notazione alla nuova è il seguente:

$$\text{Eq. 8} \quad g(\theta) \rightarrow b(\theta), \quad \alpha(\phi) \rightarrow \frac{1}{a(\phi)}, \quad \frac{h(y)}{a(\phi)} + \beta(z, \phi) \rightarrow c(y, \phi)$$

Quindi possiamo riscrivere Tabella 1 nella notazione corrente, come in Tabella 2. Nella nuova simbologia indicheremo Y piuttosto che Z la v.a. la cui legge appartiene alla famiglia esponenziale. La PROP. 1 si riscrive allora nel modo seguente

$$\text{Eq. 9 } E[Y] = \frac{db(\theta)}{d\theta}, \quad \text{Var}[Y] = a(\phi) \frac{dE[Z]}{d\theta} = a(\phi) \frac{d^2b(\theta)}{d\theta^2}$$

Inoltre indicheremo η_k – invece di Y_k – il valore predetto dal modello lineare in funzione del k -mo set di variabili indipendenti, ovvero poniamo

$$\text{Eq. 10 } \eta_k = \beta_0 + \sum_{i=1}^n \beta_i x_{i,k}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Un'altra differenza è nella definizione del legame fra la legge della famiglia esponenziale (la legge dei dati relativi alla variabile dipendente) e η_k , infatti definiamo funzione link la legge

$$\text{Eq. 11 } \eta_k = g(E[Y_k])$$

Nella precedente notazione avevo indicato invece la funzione link come $\eta_k = G(\theta_k)$. Quindi G, g coincidono nel caso in cui Y_k segua una legge normale, ma in generale non coincidono. In generale si ha

$$\text{Eq. 12 } \eta_k = g\left(\frac{db(\theta_k)}{d\theta}\right) = G(\theta_k) \Leftrightarrow \theta_k = G^{-1}(\eta_k) = b'^{-1}(g^{-1}(\eta_k))$$

La funzione link g viene detta *canonica* quando realizza la uguaglianza $\theta_k = \eta_k$. Ora la PROP. 2 si scrive

$$\text{Eq. 13 } \frac{\partial \ln L}{\partial \beta_i} = \sum_{k=1}^n a_k^{-1}(\phi) \frac{Y_k - b'(\theta_k)}{b''(\theta_k)} \frac{\partial E[Z_k]}{\partial \eta_k} x_{i,k}, \quad -E\left[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \beta_i \partial \beta_j}\right] = \sum_{k=1}^n a_k^{-1}(\phi) w_k x_{i,k} x_{j,k}$$

con $L = \prod_{k=1}^n f_Y(y_k; \theta_k, \phi)$ e $w_k = \frac{1}{b''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial \eta_k}\right)^2$. Si intende $i = 0, 1, 2, \dots, r$ e inoltre si assume $x_{0,k} = 1$, qualunque sia il valore di k . Il metodo numerico di Eq. 6 si scrive

$$\text{Eq. 14 } \begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1} \mathbf{\beta}^{(h)} (\mathbf{X}^T \mathbf{W}) \mathbf{\beta}^{(h)} \begin{bmatrix} \eta_1 + \frac{y_1 - b'(\theta_1)}{\frac{\partial E[Y_1]}{\partial \eta_1}} \\ \eta_2 + \frac{y_2 - b'(\theta_2)}{\frac{\partial E[Y_2]}{\partial \eta_2}} \\ \vdots \\ \eta_n + \frac{y_n - b'(\theta_n)}{\frac{\partial E[Y_n]}{\partial \eta_n}} \end{bmatrix} \mathbf{\beta}^{(h)}$$

dove \mathbf{W} è una matrice diagonale di dimensione n l cui generico elemento diagonale è $a_k^{-1}(\phi) w_k = \frac{a_k^{-1}(\phi)}{b''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial \eta_k}\right)^2$. Anche qui, se a_k^{-1} non dipende da k , scompare dal metodo numerico. Se indico $m'_{i,i}$ l'elemento diagonale i -mo di $(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1}$ abbiamo ancora $\hat{\beta}_i \sim N(\beta_i, m'_{i,i})$ e dunque è ovvio come costruire un test di ipotesi per il generico coefficiente di regressione.

5 Likelihood ratio test e devianza

Nel caso di una distribuzione y_1, y_2, \dots, y_n proveniente da una legge della famiglia esponenziale, la likelihood function si scrive

$$L = \prod_{k=1}^n f_Y(y_k; \theta_k, \phi) = e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k \theta_k - b(\theta_k)}{a_k(\phi)} + c(y_k, \phi) \right)}$$

Il valore massimo di L è attinto per i valori $\theta_k = \hat{\theta}_k$ forniti dal Fisher scoring, quindi

$$\max(L) = e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k \hat{\theta}_k - b(\hat{\theta}_k)}{a_k(\phi)} + c(y_k, \phi) \right)}$$

Presi due modelli ω_1, ω_2 tali che il primo include un numero di parametri r_1 (più la intercetta) e il secondo un numero di parametri $r_2 < r_1$, e indicando $\hat{\theta}_k^{(1)}$ gli stimatori per ω_1 e $\hat{\theta}_k^{(2)}$ quelli per ω_2 , possiamo scrivere

$$\begin{aligned} & \ln \frac{\max(L_2)}{\max(L_1)} = \\ & = \ln \frac{e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k \hat{\theta}_k^{(2)} - b(\hat{\theta}_k^{(2)})}{a_k(\phi)} + c(y_k, \phi) \right)}}{e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k \hat{\theta}_k^{(1)} - b(\hat{\theta}_k^{(1)})}{a_k(\phi)} + c(y_k, \phi) \right)}} = \sum_{k=1}^n \frac{y_k (\hat{\theta}_k^{(2)} - \hat{\theta}_k^{(1)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(2)}) - b(\hat{\theta}_k^{(1)}))}{a_k(\phi)} \end{aligned}$$

DEF. 3 (likelihood ratio). Definiamo likelihood ratio il rapporto

$$\lambda_{1,2} \triangleq \frac{\max(L_2)}{\max(L_1)} = \frac{e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k \hat{\theta}_k^{(2)} - b(\hat{\theta}_k^{(2)})}{a_k(\phi)} + c(y_k, \phi) \right)}}{e^{\sum_{k=1}^n \left(\frac{y_k \hat{\theta}_k^{(1)} - b(\hat{\theta}_k^{(1)})}{a_k(\phi)} + c(y_k, \phi) \right)}}$$

PROP. 4 (teorema di Wilkes). Nel 1937 fu pubblicato un teorema da parte di SS Wilkes [5] in cui si afferma che sotto certe ipotesi, che riguardano la densità degli stimatori e che qui riterremo verificate, si ha che nel caso in cui i due modelli ω_1, ω_2 siano entrambi corretti, allora

$$\text{Eq. 15} \quad -2 \ln \lambda_{1,2} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{y_k (\hat{\theta}_k^{(1)} - \hat{\theta}_k^{(2)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(2)}))}{a_k(\phi)} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(r_1 - r_2)$$

DIM. Omessa, si trova in [5] ■

DEF. 4 (modello nullo, *null model*). Definiamo modello nullo quello in cui $E[Y_k] = \mu$ per ogni valore di k . In questo caso si ha $\eta_k = g(E[Y_k]) = g(\mu) = \eta$ e dunque anche $\eta = \beta_0, \beta_i = 0, i = 1, 2, \dots, r$. In questo modello la varianza dei valori sperimentali è da attribuire

completamente alla densità di probabilità a loro assegnata, ad esempio la legge normale $N(\mu, \sigma^2)$ nel caso del modello lineare classico.

DEF. 5 (modello completo, *full model*). In questo modello (detto anche saturo) si usano tanti parametri β quante sono le variabili indipendenti, più una intercetta β_0 ; ovvero si assume $r = n$. In questo caso la varianza dei dati è completamente definita dai coefficienti di regressione e il modello è deterministico: date le variabili indipendenti, ottengo la variabile dipendente, senza incertezza.

ESEMPIO 4 (regressione lineare multipla). Nel caso della regressione lineare multipla abbiamo

$$\begin{aligned}
 -2 \ln \lambda_{1,2} &= 2 \sum_{k=1}^n \frac{y_k (\hat{\theta}_k^{(1)} - \hat{\theta}_k^{(2)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(2)}))}{a_k(\phi)} = \\
 &= 2 \sum_{k=1}^n \frac{y_k (\hat{\mu}_k^{(1)} - \hat{\mu}_k^{(2)}) - \left(\frac{(\hat{\mu}_k^{(1)})^2}{2} - \frac{(\hat{\mu}_k^{(2)})^2}{2} \right)}{\sigma^2} = \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{2y_k \hat{\mu}_k^{(1)} - 2y_k \hat{\mu}_k^{(2)} - (\hat{\mu}_k^{(1)})^2 + (\hat{\mu}_k^{(2)})^2}{\sigma^2} = \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{y_k^2 - 2y_k \hat{\mu}_k^{(2)} + (\hat{\mu}_k^{(2)})^2 - (y_k^2 - 2y_k \hat{\mu}_k^{(1)} + (\hat{\mu}_k^{(1)})^2)}{\sigma^2} = \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{(y_k - \hat{\mu}_k^{(2)})^2 - (y_k - \hat{\mu}_k^{(1)})^2}{\sigma^2}
 \end{aligned}$$

Si riconoscono le somme dei quadrati dei residui per i due modelli. Se poi stimiamo σ^2 con i dati del modello più grande, cioè ω_1 , abbiamo

$$\text{Eq. 16} \quad -2 \ln \lambda_{1,2} = (n - r_1 - 1) \frac{\sum_{k=1}^n (y_k - \hat{\mu}_k^{(2)})^2 - \sum_{k=1}^n (y_k - \hat{\mu}_k^{(1)})^2}{\sum_{k=1}^n (y_k - \hat{\mu}_k^{(1)})^2} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(r_1 - r_2)$$

Se i due modelli sono validi, la densità è $\chi^2(r_1 - r_2)$ e se questa ipotesi non è rigettata, allora si può scegliere il modello con minor numero di parametri, ovvero ω_2 . Se ora ammettiamo che ω_1 sia il modello saturo (o full model), si ha $r_1 = n$.

$$-2 \ln \lambda_{1,2} = 2 \sum_{k=1}^n \frac{y_k (y_k - \hat{\theta}_k^{(2)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(2)}))}{a_k(\phi)} =$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \sum_{k=1}^n \frac{y_k(y_k - \hat{\mu}_k^{(2)}) - \left(\frac{y_k^2}{2} - \frac{(\hat{\mu}_k^{(2)})^2}{2} \right)}{\sigma^2} = \\
&= \sum_{k=1}^n \frac{y_k^2 - 2y_k\hat{\mu}_k^{(2)} + (\hat{\mu}_k^{(2)})^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^n (y_k - \hat{\mu}_k^{(2)})^2 \sim \chi^2(n - r_2)
\end{aligned}$$

Legge	Devianza
normale	$\sum_{k=1}^n (y_k - \hat{\mu}_k)^2$
binomiale	$2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k^{(2)}} + (n_k - y_k) \ln \frac{n_k - y_k}{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}} \right)$

Tabella 3. Alcune leggi della famiglia esponenziale con indicazione delle rispettiva devianza.

DEF. 6 (devianza). Si definisce devianza la funzione

$$D_2 \triangleq 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k (\hat{\theta}_k^{(1)} - \hat{\theta}_k^{(2)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(2)})) \right)$$

quando il modello ω_1 è quello saturo. Si osservi che se $a_k(\phi)$ non cambia con k , ovvero vale $a(\phi)$, si ha

$$\begin{aligned}
-2 \ln \lambda_{2,3} &= \frac{2}{a(\phi)} \sum_{k=1}^n \left(y_k (\hat{\theta}_k^{(2)} - \hat{\theta}_k^{(3)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(2)}) - b(\hat{\theta}_k^{(3)})) \right) = \\
&= \frac{2}{a(\phi)} \sum_{k=1}^n \left(y_k (\hat{\theta}_k^{(2)} - \hat{\theta}_k^{(1)} + \hat{\theta}_k^{(1)} - \hat{\theta}_k^{(3)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(2)}) - b(\hat{\theta}_k^{(1)}) + b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(3)})) \right) \\
&= \\
&= 2 \frac{\sum_{k=1}^n \left(y_k (\hat{\theta}_k^{(1)} - \hat{\theta}_k^{(3)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(3)})) \right) - \left(y_k (\hat{\theta}_k^{(1)} - \hat{\theta}_k^{(2)}) - (b(\hat{\theta}_k^{(1)}) - b(\hat{\theta}_k^{(2)})) \right)}{a(\phi)}
\end{aligned}$$

Ovvero abbiamo provato che

$$\text{Eq. 17} \quad -2 \ln \lambda_{2,3} = 2 \frac{D_3 - D_2}{a(\phi)} \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(r_2 - r_3)$$

Cioè, se $a_k(\phi) = a(\phi)$, allora la devianza può essere usata per testare la validità di un modello ω_3 , conoscendo un modello con maggiore numero di parametri ω_2 .

ESEMPIO 5 (legge normale). Nel caso in cui la legge della famiglia esponenziale sia la legge normale, utilizzando i risultati di ESEMPIO 4, abbiamo trovato che

$$D_2 = \sum_{k=1}^n (y_k - \hat{\mu}_k^{(2)})^2$$

ESEMPIO 6 (legge binomiale). Nel caso della legge binomiale, si consideri che nel modello saturo si ha

$$\hat{\theta}_k^{(1)} = \ln \frac{p_k^{(1)}}{1 - p_k^{(1)}} = \ln \frac{y_k}{n_k - y_k}, \quad b(\hat{\theta}_k^{(1)}) = n_k \ln \left(\frac{n_k}{n_k - y_k} \right)$$

Per il modello ridotto abbiamo invece

$$\hat{\theta}_k^{(2)} = \ln \frac{\hat{p}_k^{(2)}}{1 - \hat{p}_k^{(2)}}, \quad b(\hat{\theta}_k^{(2)}) = n_k \ln \left(\frac{1}{1 - \hat{p}_k^{(2)}} \right)$$

Quindi per la devianza si ha

$$\begin{aligned} D_2 &= 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \left(\ln \frac{y_k}{n_k - y_k} - \ln \frac{\hat{p}_k^{(2)}}{1 - \hat{p}_k^{(2)}} \right) - \left(n_k \ln \left(\frac{n_k}{n_k - y_k} \right) - n_k \ln \left(\frac{1}{1 - \hat{p}_k^{(2)}} \right) \right) \right) = \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \ln \frac{y_k (1 - \hat{p}_k^{(2)})}{(n_k - y_k) \hat{p}_k^{(2)}} - n_k \ln \left(\frac{n_k (1 - \hat{p}_k^{(2)})}{n_k - y_k} \right) \right) \end{aligned}$$

Passando da $\hat{p}_k^{(2)}$ a $\hat{\mu}_k^{(2)} = n_k \hat{p}_k^{(2)}$, si ha

$$\begin{aligned} D_2 &= 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \ln \frac{(n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}) y_k}{(n_k - y_k) \hat{\mu}_k^{(2)}} - n_k \ln \left(\frac{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}}{n_k - y_k} \right) \right) = \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \left(\ln \frac{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}}{n_k - y_k} + \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k^{(2)}} \right) - n_k \ln \left(\frac{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}}{n_k - y_k} \right) \right) = \\ &= 2 \sum_{k=1}^n \left((y_k - n_k) \ln \frac{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}}{n_k - y_k} + y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k^{(2)}} \right) = \end{aligned}$$

$$= 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k^{(2)}} + (n_k - y_k) \ln \frac{n_k - y_k}{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}} \right)$$

6 Regressione logistica

Consideriamo il modello lineare generalizzato (DEF. 2) nel caso in cui la variabile dipendente Y segua una legge binomiale

$$p_Z(y_k) = \binom{n_k}{y_k} p_k^{y_k} (1 - p_k)^{n_k - y_k}$$

dove y_k può assumere i valori $0, 1, 2, \dots, n_k$. Sappiamo che questa legge appartiene alla famiglia esponenziale (vedi Tabella 2). Si consideri poi il link canonico

$$g(E[Y_k]) = g(n_k p_k) = \ln \frac{p_k}{1 - p_k} = \ln \frac{E[Y_k]}{n_k - E[Y_k]}$$

Quindi il modello lineare generalizzato si scrive

$$\text{Eq. 18 } \ln \frac{p_k}{1 - p_k} = \eta_k = \beta_0 + \sum_{i=1}^r \beta_i x_{i,k} \Leftrightarrow p_k = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \sum_{i=1}^r \beta_i x_{i,k})}}$$

Per applicare il metodo iterativo è necessario calcolare le funzioni peso. A tale scopo si consideri che

$$b''(\theta_k) = n_k \frac{d^2 \ln(1 + e^{\theta_k})}{d\theta_k^2} = n_k \frac{d \left(\frac{e^{\theta_k}}{1 + e^{\theta_k}} \right)}{d\theta_k} = n_k \left(\frac{e^{\theta_k}}{1 + e^{\theta_k}} - \frac{e^{2\theta_k}}{(1 + e^{\theta_k})^2} \right) = \frac{n_k e^{\theta_k}}{(1 + e^{\theta_k})^2}$$

Essendo poi $\theta_k = \ln \frac{p_k}{1 - p_k}$, si ha

$$b''(\theta_k) = \frac{n_k \frac{p_k}{1 - p_k}}{\left(1 + \frac{p_k}{1 - p_k}\right)^2} = \frac{p_k}{1 - p_k} \frac{n}{\left(\frac{1 - p_k + p_k}{1 - p_k}\right)^2} = \frac{p_k}{1 - p_k} \frac{n_k}{\left(\frac{1}{1 - p_k}\right)^2} = n_k p_k (1 - p_k)$$

Si osserva poi che

$$\begin{aligned} \frac{\partial E[Z_k]}{\partial \eta_k} &= \frac{1}{\partial \eta_k / \partial E[Z_k]} = \frac{1}{g'(E[Y_k])} = \frac{1}{D \left(\ln \frac{E[Y_k]}{n_k - E[Y_k]} \right)} = \\ &= \frac{E[Y_k]}{(n_k - E[Y_k]) \left(\frac{1}{n_k - E[Y_k]} + \frac{E[Y_k]}{(n_k - E[Y_k])^2} \right)} = \frac{E[Y_k]}{n_k - E[Y_k]} = \\ &= \frac{n_k p_k}{n_k} (n_k - n_k p_k) = n_k p_k (1 - p_k) \end{aligned}$$

Quindi per le funzioni peso si ha

$$w_k = \frac{1}{b''(\theta_k)} \left(\frac{\partial E[Z_k]}{\partial \eta_k} \right)^2 = \frac{1}{np_k(1-p_k)} (n_k p_k (1-p_k))^2 = n_k p_k (1-p_k)$$

Rimane da calcolare i valori $\eta_k + \frac{y_k - b'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Y_k]}{\partial \eta_k}}$:

$$\eta_k + \frac{y_k - b'(\theta_k)}{\frac{\partial E[Y_k]}{\partial \eta_k}} = \eta_k + \frac{y_k - n_k \frac{e^{\theta_k}}{1 + e^{\theta_k}}}{n_k p_k (1-p_k)} = \eta_k + \frac{y_k - n_k p_k}{n_k p_k (1-p_k)}$$

Quindi si conclude che il metodo iterativo per la regressione logistica si scrive

$$\text{Eq. 19} \quad \begin{bmatrix} \beta_0^{(h+1)} \\ \beta_1^{(h+1)} \\ \vdots \\ \beta_r^{(h+1)} \end{bmatrix} = (\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1}_{\beta^{(h)}} (\mathbf{X}^T \mathbf{W})_{\beta^{(h)}} \begin{bmatrix} \eta_1 + \frac{y_1 - n_1 p_1}{n_1 p_1 (1-p_1)} \\ \eta_2 + \frac{y_2 - n_2 p_2}{n_2 p_2 (1-p_2)} \\ \vdots \\ \eta_2 + \frac{y_n - n_n p_2}{n_n p_n (1-p_n)} \end{bmatrix}_{\beta^{(h)}}$$

dove \mathbf{W} è la matrice diagonale di dimensione n il cui generico elemento diagonale è dato da $w_k = n_k p_k (1-p_k)$. I parametri $n_k, k = 1, 2, \dots, n$ sono in generale diversi per ogni dato della serie di n dati. C'è un certo abuso di notazione perché n compare sia come numero totale di valori disponibili per la variabile indipendente che come parametro n_k della k -ma densità binomiale. Anche nel caso della regressione logistica, se indico $m'_{i,i}$ l'elemento diagonale i -mo di $(\mathbf{X}^T \mathbf{W} \mathbf{X})^{-1}$ abbiamo $\hat{\beta}_i \sim N(\beta_i, m'_{i,i})$ e questa densità consente di ricavare un test di ipotesi per i coefficienti di regressione. In pratica, la regressione viene eseguita dai compilatori, come illustra il seguente esempio.

OSSERVAZIONE 7 (likelihood ratio test). Considerando ESEMPIO 6, per la regressione logistica abbiamo

$$-2 \ln \lambda_{1,2} = \frac{D_2}{a(\phi)} = D_2 = 2 \sum_{k=1}^n \left(y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k^{(2)}} + (n_k - y_k) \ln \frac{n_k - y_k}{n_k - \hat{\mu}_k^{(2)}} \right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(n - r_2)$$

dove il modello 1 si intende essere il modello saturo. Più in generale, per due modelli $\omega_2 \ni \omega_3$ (ovvero tali per cui ω_3 abbia solo un sottoinsieme dei parametri di ω_2), abbiamo

$$-2 \ln \lambda_{2,3} = D_3 - D_2 \xrightarrow{\mathcal{L}} \chi^2(r_2 - r_3)$$

ESEMPIO 7 (regressione logistica multipla). Consideriamo i dati in Tabella 4, sezione sinistra. Procedendo con R, costruiamo un data.frame con i dati:

```
Y<-c(0,1,0,0,1,1,1)
X1<-c(1,1,1,2,2,1,1)
X2<-c(1,2,2,1,2,2,1)
```

Per eseguire la regressione logistica, si usa la funzione `glm` e si specifica che la densità della variabile indipendente sia binomiale. Sembra che questo comporti che i dati siano sempre con $n_k = 1$, cioè la variabile indipendente può assumere solo i valori 0 e 1. Se si prova infatti a inserire i dati a destra di Tabella 4, si genera un errore. Quindi scriviamo:

```
model<-glm(Y~X1+X2,family=binomial)
```

Vogliamo ora generare un grafico dei valori predetti $p = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2)}}$. Salviamo allora i coefficienti di regressione in tre costanti:

```
s<-summary(model)
c<-s$coefficients
b0<-c[1,1]
b1<-c[2,1]
b2<-c[3,1]
```

Quindi generiamo una serie di valori x_1, x_2 , considerando che queste variabili variano fra 1 e 2:

```
x<-seq(1,2,by=0.1)
y<-x
xy<-expand.grid(x,y)
```


Figura 1. Valori sperimentali (punti) e predetti (superficie) per i dati di ESEMPIO 7.

Assegniamo alle coppie x_1, x_2 i valori predetti:

```
z<-c()
for (i in 1:length(xy[,1])) z[i]<-1/(1 + exp(-b0 - b1*xy[i,1] -b2*xy[i,2]))
```

A questo punto organizziamo i valori predetti in una matrice avente un lato di dimensione pari alla lunghezza di x e l'altro pari alla lunghezza di y :

```
zmat<-matrix(z,length(x),length(y))
```

Adesso possiamo generare la superficie $p(x_1, x_2)$ con `persp3d` la quale genera grafici orientabili con il mouse. E' necessario, per usare questa funzione, installare e caricare il pacchetto `rgl`. Fatto ciò, l'istruzione per il grafico è:

```
ersp3d(x,y,zmat,xlab="X1",ylab="X2",zlab="p",xlim=c(0.9,2.1),ylim=c(0.9,2.1),
zlim=c(-0.1,1.1),col="green",alpha=0.7)
```

k	n_k	x_1	x_2	Y		k	n_k	x_1	x_2	Y
1	1	1	1	0		1	2	1	1	1
2	1	1	2	1		2	3	1	2	2
3	1	1	2	0		3	1	2	1	0
4	1	2	1	0		4	1	2	2	1
5	1	2	2	1						
6	1	1	2	1						
7	1	1	1	1						

Tabella 4. Dati relativi a due variabili indipendenti x_1, x_2 e a una variabile dipendente binomiale. Gli stessi dati sono organizzati in due modi diversi nelle due tabelle: a sinistra abbiamo sempre $n_k = 1$ e quindi Y_k è sempre una legge di Bernoulli. A destra sono accorpati gli esperimenti associati agli stessi valori di x_1, x_2 e Y_k è in generale una legge binomiale.

Adesso voglio aggiungere dei punti che rappresentino i dati sperimentali. Per la prima misura si ha $p_1 = 0$, per la seconda $p_2 = 1$, e così di seguito. Il comando è

```
points3d(X1,X2,Y,col="red",size=10,xlim=c(0.8,2.2),ylim=c(0.8,2.2),zlim=c(-0.2,1.2),pch=20)
```

Il risultato è in Figura 1. Volendo poi calcolare la devianza, usiamo la formula in OSSERVAZIONE 7 che, poiché $n_k = 1$ e $n = 7$, si scrive

$$-2 \ln \lambda = D = 2 \sum_{k=1}^7 \left(y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k} + (1 - y_k) \ln \frac{1 - y_k}{1 - \hat{\mu}_k} \right)$$

Si osservi poi che $\hat{\mu}_k = n_k \hat{p}_k = \hat{p}_k = \frac{1}{1 + e^{-(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1,k} + \hat{\beta}_2 x_{2,k})}}$, dove $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ sono i coefficienti provenienti dal Fisher scoring. Quindi

$$D = 2 \sum_{k=1}^7 \left(y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k} + (1 - y_k) \ln \frac{1 - y_k}{1 - \hat{\mu}_k} \right), \quad \hat{\mu}_k = \frac{1}{1 + e^{-(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{1,k} + \hat{\beta}_2 x_{2,k})}}$$

Si osservi che per $y_k = 1$ si avrà $D = 2 \sum_{k=1}^7 y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k}$, mentre per $y_k = 0$ si avrà $D = 2 \sum_{k=1}^7 (1 - y_k) \ln \frac{1 - y_k}{1 - \hat{\mu}_k}$. Per vederlo, si consideri che

$$\lim_{y_k \rightarrow 0} y_k \ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k} = \lim_{y_k \rightarrow 0} \frac{D \left(\ln \frac{y_k}{\hat{\mu}_k} \right)}{D \left(\frac{1}{y_k} \right)} = - \lim_{y_k \rightarrow 0} \frac{\hat{\mu}_k}{\frac{1}{y_k^2}} = 0,$$

$$\lim_{y_k \rightarrow 0} (1 - y_k) \ln \frac{1 - y_k}{1 - \hat{\mu}_k} = - \lim_{y_k \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \hat{\mu}_k}{1 - y_k}}{\frac{1}{(1 - y_k)}} = 0$$

Le linee di codice per il calcolo della devianza sono dunque:

```
D<-0
mu<-c()
for (k in 1:length(Y)) {
  mu[k]<-1/(1+exp(-b0-b1*X1[k]-b2*X2[k]))
  if (Y[k]==1) D<-D + Y[k]*log(Y[k]/mu[k])
  if (Y[k]==0) D<-D + (1-Y[k])*log( (1-Y[k])/(1-mu[k]) )
  write(D)
}
D<-2*D
```

Tuttavia non è necessario scrivere queste linee, se non come esercizio, perché R ha il suo comando per calcolare la devianza, che nel nostro caso si scrive:

```
deviance(model)
```

Non solo, quando si fa la regressione con `glm`, viene restituita anche la devianza (vedi oltre). Adesso possiamo essere interessati a verificare l'ipotesi nulla che il nostro modello sia corretto, considerando che $-2 \ln \lambda = D$ ha una densità approssimabile con una legge $\chi^2(7 - 2)$. Quindi calcoliamo:

```
p<-pchisq(D,length(X1)-2,lower.tail=F)
```

Si osservi che `lower.tail=F` specifica che siamo interessati alla probabilità che la devianza assuma valori più estremi, sotto l'ipotesi nulla, di quello da noi calcolato. Tutto ciò detto, con il comando `summary(model)`, R fornisce il seguente risultato per la regressione:

```
Deviance Residuals:
    1      2      3      4      5      6      7
-0.9351  0.7339 -1.6991 -0.8304  0.8304  0.7339  1.4408

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -2.0889      3.6835  -0.567  0.571
x1           -0.2867      1.8511  -0.155  0.877
x2            1.7748      1.6875   1.052  0.293

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 9.5607  on 6  degrees of freedom
Residual deviance: 8.2938  on 4  degrees of freedom
AIC: 14.294

Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

Sono indicati i parametri di regressione, con il relativo test di significatività; viene indicata la devianza (sotto il nome di residual deviance) e anche il numero di iterazioni del Fisher scoring. Il ratio likelihood test fornisce poi $p = 0.14$ e quindi il modello è adeguato.

CODICE 1 (regressione logistica multivariata). Risolve ESEMPIO 7.

```

# file name: multiple_logistic_regression
#
# Rome, August 14th, 2023
#
library("rgl") # we need this for the 3D plot
#
# data
#
Y<-c(0,1,0,0,1,1,1)
X1<-c(1,1,1,2,2,1,1)
X2<-c(1,2,2,1,2,2,1)
mydata<-data.frame(Y,X1,X2)
#
# regression
#
model<-glm(Y~X1+X2,family=binomial) # logistic regression, binomial family
s<-summary(model)
#
# regression coefficients
#
c<-s$coefficients # we store the regression coefficients in b0, b1, b2
b0<-c[1,1]
b1<-c[2,1]
b2<-c[3,1]
#
# deviance
#
D<-0
mu<-c()
for (k in 1:length(Y)) {
  mu[k]<-1/(1+exp(-b0-b1*X1[k]-b2*X2[k]))
  if (Y[k]==1) D<-D + Y[k]*log(Y[k]/mu[k])
  if (Y[k]==0) D<-D + (1-Y[k])*log( (1-Y[k])/(1-mu[k]) )
  write(D)
}
D<-2*D
DD<-deviance(model)
#
# likelihood ratio test
#
p<-pchisq(D,length(X1)-2,lower.tail=F)
#
# plotting
#
x<-seq(1,2,by=0.1)
y<-x
xy<-expand.grid(x,y) # the sequence of all the possible values x,y
z<-c()
for (i in 1:length(xy[,1])) z[i]<-1/(1 + exp(-b0 - b1*xy[i,1] -b2*xy[i,2])) # predicted values for xy
zmat<-matrix(z,length(x),length(y)) # predicted values ordered in a matrix used
persp3d(x,y,zmat,xlab="X1",ylab="X2",zlab="p",xlim=c(0.9,2.1),ylim=c(0.9,2.1),
  zlim=c(-0.1,1.1),col="green",alpha=0.7) # plot the surface with the predictions
points3d(X1,X2,Y,col="red",size=10,xlim=c(0.8,2.2),ylim=c(0.8,2.2),
  zlim=c(-0.2,1.2),pch=20) # plot the experimental data

```

7 Appendice

PROP. 5 (proprietà). Si dimostra che

$$\text{Eq. 20} \quad \begin{cases} E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = 0 & E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 \right] \\ \text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = -E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right] & E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right) \left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_j} \right) \right] \end{cases}$$

DIM. Dalla definizione di densità si ha

$$\int_{x_A}^{x_B} f_X(x; \theta) dx = 1 \Rightarrow \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} dx = 0$$

dove abbiamo potuto derivare dentro il segno di integrazione perché, per ipotesi, x_A e x_B non dipendono da θ_i . Si consideri ora che

$$\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} = \frac{1}{f_X(x; \theta)} \frac{\partial f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \Rightarrow \frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} f_X(x; \theta) = \frac{\partial f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i}$$

Per cui abbiamo trovato che

$$\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} dx = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} f_X(x; \theta) dx = E \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = 0$$

Differenziando ancora $\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} f_X(x; \theta) dx = 0$ abbiamo anche

$$\begin{aligned} & \int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} f_X(x; \theta) + \frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \frac{\partial f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right) dx = \\ & = \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} f_X(x; \theta) dx + \int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} f_X(x; \theta) dx = 0 \end{aligned}$$

Quindi $\int_{x_A}^{x_B} \frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} f_X(x; \theta) dx - \int_{x_A}^{x_B} \left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 f_X(x; \theta) dx = 0$ e allora $E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i^2} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$. Procedendo allo stesso modo con le derivate miste si ricava la formula più generale $E \left[\frac{\partial^2 \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right] = -E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right) \left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_j} \right) \right]$. Si ricava anche che

$$\text{Var} \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 \right] - E^2 \left[\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right] = E \left[\left(\frac{\partial \ln f_X(x; \theta)}{\partial \theta_i} \right)^2 \right]$$

Quindi la tesi è dimostrata ■

PROP. 6 (proprietà). Si dimostra che

$$\text{Eq. 21} \quad \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \stackrel{\mathcal{L}}{\rightarrow} N\left(0, -nE\left[\frac{\partial^2 \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2}\right]\right) = N\left(0, -E\left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2}\right]\right)$$

$$\text{Eq. 22} \quad \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \stackrel{P}{\rightarrow} nE\left[\frac{\partial \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right] = 0$$

$$\text{Eq. 23} \quad \frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2} \stackrel{P}{\rightarrow} nE\left[\frac{\partial^2 \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2}\right] = E\left[\frac{\partial^2 \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2}\right]$$

DIM. Si consideri la v.a. $\bar{Y}_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{\partial \ln f_X(x_k; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}}{n}$. In base al teorema del limite centrale sappiamo che

$$\bar{Y}_n \stackrel{\mathcal{L}}{\rightarrow} N\left(E\left[\frac{\partial \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right], \frac{\text{Var}\left[\frac{\partial \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right]}{n}\right)$$

Tuttavia abbiamo dimostrato che $\text{Var}\left[\frac{\partial \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2}\right]$ (vedi PROP. 5) e inoltre

$$\bar{Y}_n = \frac{\sum_{k=1}^n \frac{\partial \ln f_X(x_k; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}}{n} = \frac{1}{n} \frac{\partial \sum_{k=1}^n \ln f_X(x_k; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} = \frac{1}{n} \frac{\partial \ln \prod_{i=1}^n f_X(x_k; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} = \frac{1}{n} \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}$$

E quindi abbiamo trovato che

$$\frac{1}{n} \frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i} \stackrel{\mathcal{L}}{\rightarrow} N\left(E\left[\frac{\partial \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right], -\frac{1}{n} E\left[\frac{\partial^2 \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i^2}\right]\right)$$

E quindi poi è immediata la prima tesi. La seconda tesi deriva dalla legge dei grandi numeri. Si osservi che

$$nE\left[\frac{\partial \ln f_X(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right] = \sum_{k=1}^n E\left[\frac{\partial \ln f_X(x_k; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right] = E\left[\frac{\partial \ln L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i}\right] = 0$$

Una formula analoga vale per la media della derivata seconda. E il teorema è dimostrato ■

8 Riferimenti

1. Ross S. "Probability and Statistics for Engineers and Scientists." USA: Elsevier, 2009
2. Nelder JA, Wedderburn WM, "Generalized Linear Models", 1972
3. Rodriguez G, "Lecture notes on generalized linear models", 2007
4. McCullagh P, Nelder JA, "Generalized Linear Models", 2nd Ed, 1989
5. Wilkes SS, "The large-sample distribution of the likelihood ratio for testing composite hypotheses", 1937